

Katalógus az egyes LiDAR-elemzésre használt csomagokról

TKP BorderEye (TKP2021-NVA-13)

TÓTH ZSOLT

SOE FMK, 2025.

Kutatási jelentés

Bevezetés

A légi lézerszkennelés (LiDAR – *Light Detection and Ranging*) az erdészeti és környezeti kutatások egyik legfontosabb adatgyűjtési technológiájává vált az elmúlt két évtizedben. A LiDAR pontfelhők nagy felbontású, háromdimenziós információt szolgáltatnak a felszínről és a vegetációról, lehetővé téve a faállomány-szerkezet, a biomassa, valamint a topográfiai jellemzők pontos becslését. A nyers pontfelhők feldolgozása azonban komplex és számításigényes feladat, amely számos algoritmikus lépést foglal magában, például zajszűrést, osztályozást, normalizálást, korona-szegmentálást és metrikaszámítást.

A kutatói és gyakorlati közösség számára kulcsfontosságú, hogy a feldolgozási láncban alkalmazott szoftvercsomagok és könyvtárak átláthatóan dokumentáltak legyenek. Az egyes csomagok különböző funkciókat, teljesítményt és kompatibilitást kínálnak, így a megfelelő eszköz kiválasztása jelentős hatással van az eredmények pontosságára és a számítási erőforrások kihasználására.

A munka célja egy átfogó katalógus létrehozása, amely rendszerezi a leggyakrabban alkalmazott LiDAR-feldolgozó csomagokat, bemutatja azok funkcionális jellemzőit.

1. lidR

Leírás: Légi LiDAR-interfész adatok feldolgozásához és vizualizációjához; LAS- és LAZ-fájlok beolvasása és írása, területalapú megközelítésen alapuló metrikaszámítás, pontszűrés, mesterséges pontcsökkentés, földrajzi adatokon alapuló osztályozás, normalizálás, egyedi fák szegmentálása és egyéb műveletek.

Nyelv/környezet: R, de a számításigényes részeket C++ motor végzi.

Platform: Linux, Windows, macOS operációs rendszerek alatt működik.

Elérhetőség: GitHub [21], CRAN [4]

Verzió: Az aktuális CRAN-kiadás alapján 4.2.2 (2025. november 6.).

Licenc: GPL-3

Fejlesztők: A lidR nyílt fejlesztésű projekt, amelynek fejlesztési munkáit az *r-lidar* végzi. [19] A lidR fejlesztése a Laval Egyetem, az AWARE projekt, valamint Québec Tartomány Természeti Erőforrások és Erdők Minisztériumának pénzügyi támogatásával valósult meg.

Tudományos alkalmazás: Széleskörű.

Fő jellemzők:

- LAS-fájl beolvasása és megjelenítése: Az R-stílusú `plot` függvény – amely az `rgl` csomagra épül – lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megjelenítse, forgassa és nagyítsa a pontfelhőt.
- Lombkoronamagasság-modell (CHM) számítása: A `lidR` több, a szakirodalomban ismert algoritmust is tartalmaz a lombkoronamagasság-modellek előállításához, legyen szó pont-rács alapú vagy háromszögelésen alapuló módszerekről. Ez lehetővé teszi olyan eljárások tesztelését és összehasonlítását, amelyek CHM-et használnak, például az egyedi fák szegmentálását vagy a lombkorona „érdességi” (tagoltsági) indexének számítását.
- LAS-fájlok katalógusának beolvasása és megjelenítése: A `lidR` lehetővé teszi a felhasználó számára több LAS-fájlból álló gyűjtemény kezelését, használatát és feldolgozását. A `readLAScatalog` függvény egy `LAScatalog` objektumot hoz létre egy mappából. A `plot` függvény pedig — ha a `mapview` csomag telepítve van — interaktív térképen jeleníti meg ezt a gyűjteményt. Egy `LAScatalog` objektumból a felhasználó például vizsgálati területeket (ROI) vághat ki a `clip_roi()` segítségével. A katalógus használata a ROI kivágásához gyors és memóriahatékony műveletet biztosít. A `LAScatalog` objektumok számos egyéb műveletet is lehetővé tesznek, amelyek többmagos feldolgozással is végrehajthatók.
- Egyedi fák szegmentálása: A `segment_trees()` függvény több, a szakirodalomban ismert algoritmust tartalmaz az egyedi fák szegmentálásához, amelyek digitális lombkoronamoddellen vagy pontfelhőn alapulnak. Minden algoritmust az eredeti források alapján, a leírtakhoz a lehető legközelebb kerülve valósították meg. A fejlesztők célja az volt, hogy a publikált algoritmusok használhatók, tesztelhetők és összehasonlíthatók legyenek.
- Teljes területű (wall-to-wall) adatkészlet feldolgozás: A `lidR` függvényeinek többsége képes zökkenőmentesen feldolgozni csempékből (*tile*-okból) álló adatkészleteket, és folytonos kimenetet előállítani. A felhasználók saját módszereiket is létrehozhatják a `LAScatalog` feldolgozómotor segítségével, a `catalog_apply()` függvényen keresztül. A motor többek között kihasználja a `laz` fájlok által biztosított pontindexelést, automatikusan kezeli a pufferral együtt feldolgozandó csempéket, és lehetővé teszi a memóriába nem férő nagy fájlok feldolgozását is.
- Teljes hullámforma (Full Waveform): A `lidR` képes beolvasni a LAS-fájlok „teljes hullámforma” típusú adatait, és olyan értelmező függvényeket biztosít, amelyek a nyers adatokat könnyebben kezelhető és R-ben megjeleníthető formára alakítják. A teljes hullámforma (FWF) támogatása még a fejlesztés korai szakaszában van.

Összegzés: Kis és közepes méretű adathalmazok kezelésére ideális.

2. LasR

Leírás: A `lasR` könyvtár lehetővé teszi összetett feldolgozási folyamatok létrehozását és végrehajtását nagyméretű LiDAR-adathalmazokon. Képes LAS-, LAZ- és PCD-fájlok beolvasására és írására, területalapú megközelítéssel metrikák számítására, digitális lombkorona-modellek előállítására, egyedi fák szegmentálására, pontadatok ritkítására, valamint fájlgyűjtemények

feldolgozására többmagos feldolgozási stratégiák alkalmazásával. A `lasR` hasonló eszközöket kínál, mint a `lidR`, azonban lényegesen erősebb és hatékonyabb. Lehetővé teszi összetett feldolgozási folyamatok (*pipeline*-ok) létrehozását, és könnyedén képes akár terrabájtnyi légi adat kezelésére, így ideális, gyors elemzési eszköz.

Nyelv/környezet: C++, R és Python API-t biztosít, a könyvtár (csomag) C++-ban készült.

Platform: Linux, Windows, macOS operációs rendszerek alatt működik.

Elérhetőség: GitHub [20], a CRAN-ban jelenleg nem elérhető, s a fejlesztők ezt nem is tervezik, ez mindenképpen óvatosságra int.

Verzió: 0.1.3 (Erősen fejlesztési szakaszban van.)

Licenc: GPL-3

Fejlesztők: A `lasR` a `lidR`-hez hasonlóan nyílt fejlesztésű projekt, amelynek fejlesztési munkáit szintén a *r-lidar* végzi. [19]

Tudományos alkalmazás: Szórványosnak tűnik.

Fő jellemzők:

- A `lasR` funkciói – részben a tervek szerint – a `lidR` komplexitásához közelítenek, de gyorsabb, egyszerűbb, akár komolyabb programozói tudás nélkül is használható környezetben. (A szerző eddigi tesztjei alapján a csomag sok lehetőséget rejt magában.)
- Mivel a `lasR` nem érhető el a CRAN-ban, a felhasználók nem támaszkodhatnak a CRAN verziókezelő rendszerére vagy az RStudio frissítés gombjára a legújabb verzió beszerzéséhez. Ehelyett, amikor a `lasR` betöltődik a `library(lasR)` paranccsal, egy belső rutin ellenőrzi a legfrissebb verziót, és értesíti a felhasználót, ha elérhető frissítés. Ez a megközelítés elméletileg gyakoribb frissítéseket tesz lehetővé, biztosítva, hogy a felhasználók a legújabb funkciókhoz és hibajavításokhoz jussanak hozzá anélkül, hogy meg kellene várni egy formális kiadási ciklust. Viszont a CRAN standardjainak hiánya komoly kockázatokat jelenthet.
- A `pylasr` a `lasr` Python API-ja, amely kapcsolatot biztosít a nagy teljesítményű C++ könyvtár eléréséhez. A fejlesztők szerint előre lefordított csomagok a jövőben elérhetőek lesznek a PyPI-n, egyelőre a forráskódból fordíthatók. A fejlesztők a Python-t használók számára több esetben R-dokumentációt ajánlanak. Úgy tűnik, hogy a Python API-t leginkább a Python széleskörű elterjedése miatt hozták létre, kiegészítő jelleggel.
- Ahhoz, hogy a `lasr` C++ programban használható legyen, a `gdal`-hoz és a `proj`-hoz kell kapcsolni. A többi függőség a `vendor` könyvtárban található. A nyilvánosan elérhető eszközöket az `api.h` tartalmazza.
- A C++ API használata összetett. Ellenben, az R és a Python API célja, hogy magas szintű nyelvekben magas szintű interfészeket biztosítson, ezáltal egyszerűbbé és felhasználóbarátabbá téve a használatot. Az alacsony szintű C++ API-t nem önálló használatra szánták; inkább arra szolgál, hogy alapot biztosítson más, magas szintű API-k felépítéséhez, ahogy azt az R-nél és a Pythonnál láttuk.
- Benchmark keretében összehasonlították a `lasR` (R API) és a `lidR` futási idejét és memóriahasználatát digitális felszínmodell (DTM), lombkoronamagasság-modell (CHM),

valamint egy, a magasságból és intenzitásból származtatott, két metrikát tartalmazó raster előállításakor. A tesztet 120 millió ponton végezték el, amelyek négy LAZ-fájlban tároltak. [3] Az eredmények összefoglalása:

- **Folyamatok:** A `lasR` folyamatok vezet be, amelyekkel több művelet optimálisan fűzhető össze egy pontfelhőn, ez a funkció a `lidR`-ben nem érhető el.
- **Algoritmikus hatékonyság:** A `lasR` erőteljesebb, sebességre és hatékonyságra tervezett algoritmusokat használ.
- **Nyelv és teljesítmény:** A `lasR`-t teljes mértékben C++ nyelven írták, az R-kód kizárólag az API-felületet biztosítja. Ez rendkívül gyors működést tesz lehetővé.
- **Memóriahasználát:** A `lidR`-rel ellentétben – amely a pontfelhőt R `data.frame`-be tölti – a `lasR` a pontfelhőket egy felhasználó számára nem látható C++ struktúrában tárolja, minimalizálva a memóriaigényt.
- **Függőségek:** A `lasR` egyetlen erős függősége a `gdal`. Ha az `sf` és a `terra` csomagokat telepítették, a felhasználói élmény javul, de nem kötelezőek.

Összegzés: Tesztelésre R-ben vagy C++-ban nagyobb adathalmazok esetén kimagasló teljesítménye miatt ajánlott, éles munkára talán a későbbiekben. Ha a csomag túllép a fejlesztési fázison, leválthatja a `lidR`-t. A Python API kevésbé kiforrott.

3. `lidRalign`

Leírás: A `lidRalign` lehetővé teszi erdőrézlet-méretű pontfelhők automatikus illesztését különböző forrásokból, például ALS és TLS vagy MLS, illetve TLS és MLS, vagy akár ALS és ALS között, egységes folyamatban. A csomag robusztus a nagy illesztési eltérésekkel szemben, valamint jól kezeli a lombos és lombtalan állapotok közti különbségeket.

Nyelv/környezet: R, részben C++ motorral.

Platform: Linux, Windows, macOS operációs rendszerek alatt működik, BSD alatt is futhat.

Elérhetőség: GitHub [6], a CRAN-ben jelenleg nem található, ez óvatosságra int.

Verzió: 1.0.1

Licenc: GPL-3

Fejlesztők: A `lidRalign` fejlesztését a Sherbrooke-i Egyetem támogatja. A mintaadatokat a Kanadai Erdészeti Szolgálat biztosítja.

Tudományos alkalmazás: Szórványosnak tűnik.

Fő jellemzők:

- Telepítéséhez és használatához szükség van a `lidR` és a `lasR` legfrissebb verziójára.
- Erdőrézletek illesztésére bármely kombinációból származó ALS, ULS, TLS és MLS pontfelhőkből alkalmas.
- Robusztus nagy illesztési eltérésekkel szemben (pl. 180 fokos eltérés).
- Támogatja a zajos és gyenge minőségű adatokat.

- Minden esetben ugyanazt a folyamatot használja.
- Gyors és hatékony. A számítási idő nagy részét a LAS- vagy LAZ-fájlok beolvasása teszi ki
- Nincs szükség paraméterekre
- Nagy adathalmazon – több mint 80 erdőrészen – tesztelték.

Összegzés: Inkább kiegészítő csomag, korlátozott funkciókkal.

4. LAStools

Leírás: A LAStools egy széles körben használt, nagy teljesítményű LiDAR-feldolgozó eszközkészlet, amelyet elsősorban ASPRS LAS/LAZ pontfelhő fájlok hatékony kezelésére fejlesztettek. Különálló, kis parancssori programokból áll, amelyek egymáshoz fűzhetők. Lényegében az adott típusú pontfelhők alapján minden művelet elvégzésére képes.

Nyelv/környezet: C++, de a C++ binárisok más nyelvekből is meghívhatók.

Platform: Linux, Windows, macOS operációs rendszerek alatt működik.

Elérhetőség: GitHub [8], lastools.github.io [7]

Verzió: 2.0.4 (2025. október 24.)

Licenc: Zárt forráskódú és fizetős szoftver, néhány ingyenes, ill. ingyenes és nyílt forráskódú eszközzel.

Fejlesztők: rapidlasso GmbH

Tudományos alkalmazás: Gyakori, de inkább gazdasági és védelmi felhasználás.

Fő jellemzők:

- Az adatfájlok ASPRS LAS formátumban vagy veszteségmentesen tömörített, de egyébként teljesen azonos ikerformátumban, LAZ formátumban lehetnek. Ez némileg szűkíti a felhasználás körét
- A LAStools több részből áll:
 - LASlib, az alacsony szintű feldolgozási API.
 - LASzip, a tömörítési/kicsomagolási API. Mindkét rész ingyenes és nyílt forráskódú.
 - LAStools szoftvercsomag, amely a LASlib és a LASzip alapjaira épülő további eszközöket tartalmaz LiDAR-adatok feldolgozásához. Ezek közül néhány ingyenes, mások licenchez kötöttek.
- Minden kód rendkívül hatékony és gyors.
- A LAStools hatékony, többmagos feldolgozásra képes, eredetileg ez adta egyik fő előnyét. Mára a legtöbb hasonló csomag szintén képes a többmagos feldolgozásra.

Összegzés: Széles körben használt, kifinomult csomag, de a bemeneti formátumok szűkössége, a jórészt fizetős jelleg és az aprólékos paraméterezés miatt akadémiai körökben felhasználásának vannak korlátai.

5. WhiteboxTools

Leírás: A WhiteboxTools egy mintegy 480 eszközt magába foglaló térinformatikai adatelemző platform, amelyben a LiDAR-elemzésre használt függvények is hangsúlyosak.

Nyelv/környezet: A magkönyvtárat Rustban írták, de más nyelvekből (főleg Python, illetve R, Nim) és ArcGISből vagy QGIS-ből is elérhető.

Platform: Linux, Windows, macOS operációs rendszerek alatt működik. Nem hivatalosan BSD alatt is.

Elérhetőség: GitHub (Pythonhoz) [2], GitHub (R-hez) [11], GitHub (Nimhez) [1], GitHub (ArcGIS-hez) [12], qgis.org [5], whiteboxgeo.com [22]

Verzió: 2.4.0 (2024. május 22.) A területen jellemző fejlődéshez képest régóra nem frissül.

Licenc: Részben zárt forráskódú és fizetős szoftver, több ingyenes, ill. ingyenes és nyílt forráskódú eszközzel (MIT-licenc).

Fejlesztők: John Lindsay professzor, a Guelphi Egyetem Geomorfometriai és Hidrogeomatikai Kutatócsoportjából (GHRG) és a Whitebox Geospatial Inc.

Tudományos alkalmazás: Szórványos.

Fő jellemzők:

- Számos eszköz párhuzamosan fut, teljes mértékben kihasználva a többmagos proceszorok adottságait.
- A Rust biztonságos, többplatformos, rendszerszintű programozási nyelven készült, és hatékony natív kódra fordították.
- Kis méretű, önálló alkalmazás külső függőségek nélkül, így a telepítés mindössze egy 8 MB-os ZIP fájl letöltéséből és kicsomagolásából áll.
- Egyszerű, mégis hatékony Python-szkriptes felület áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi egyedi, szkriptelt munkafolyamatok fejlesztését.
- A WhiteboxTools funkciói beágyazhatók heterogén szkriptkörnyezetekbe, például az ArcPy, a GDAL és más térinformatikai feldolgozó könyvtárak mellé.
- Elemző háttérmentorként szolgál más GIS- és távérzékelési szoftverek számára (pl. a QGIS Whitebox for Processing bővítmény).
- MIT nyílt forráskódú licencének köszönhetően könnyen integrálható más szoftverekkel.
- Fejlett bővítmények érhetők el, amelyek tovább növelik a WhiteboxTools képességeit többek között a DDM-feldolgozás, a LiDAR-adatok elemzése, a távérzékelés, a térbeli hidrológia és a terméshozam-adatok feldolgozása terén.

Összegzés: Rendkívül kiterjedt eszköz, de számos eleme fizetős, fejlesztése mintha megrekedt volna.

6. PCL

Leírás: A *Point Cloud Library* (PCL) egy önálló, nagyszabású, nyílt projekt 2D/3D képek és pontfelhők feldolgozására. LiDAR-adatok feldolgozásában különösen fejlett környezet.

Nyelv/környezet: A PCL-t teljes egészében C++-ban fejlesztették, de Pythonból is meghívható, illetve a robotikában használt ROS-környezetben is elterjedt.

Platform: Linux, Windows, macOS operációs rendszerek alatt működik.

Elérhetőség: GitHub [18], pointclouds.org [17]

Verzió: 1.15.1 (2025. augusztus 26.)

Licenc: BSD 3-clause, azaz az egyik legengedékenyebb (permissive) nyílt forráskódú licenc alatt teszik közzé, tehát bármilyen célú projektbe bevonható.

Fejlesztők: A PCL fejlesztését elsősorban a Kitware Inc. és az Open Perception LLC irányítja.

Tudományos alkalmazás: Előfordul, de inkább az ipari felhasználás a jellemző.

Fő jellemzők:

- Külön modulok segítik a funkciók elkülönítését (pl. szűrés, regisztráció, szegmentálás, vizualizálás).
- Kifejezetten nagy méretű pontfelhők (millió–milliárd pont) kezelésére optimalizált algoritmusok.
- A ROS mellett használható OpenCV-vel, VTK-val és más 3D/robotikai rendszerekkel.
- Az átlagosnál gazdagabb eszközkészlet.
- Gyors 3D-megjelenítés VTK-n keresztül.
- Sok példa, aktív fejlesztői közösség.
- Gazdag és optimalizált ICP-változatokkal (GICP, NDT) dolgozik, amelyek kifejezetten LiDAR-pontfelhők összeillesztésére hatékonyak.
- Range-image alapú feldolgozást is támogat, ami ritkaság a pontfelhő-könyvtárak között, és közvetlenül illeszkedik a valós LiDAR-szenzorok működéséhez.
- Fejlett RANSAC-alapú geometriai modell-illesztést kínál (sík, henger, egyenes, többmodellű fitting), ami LiDAR-környezetekben különösen hasznos.
- Octree- és voxel-alapú adattárolása erősen integrált a feldolgozó algoritmusokkal, így nagy, nyers LiDAR-adathalmazokon is gyorsan működik.
- Speciális, LiDAR-orientált szegmentáló eljárásokat tartalmaz (talajsűrés, klaszterezés, region growing), amelyek robusztusan kezelik a ritka és zajos mérést.

Összegzés: A tudományos életben is használható, de inkább ipari fejlesztésekre optimalizált.

7. libLAS

Leírás: A libLAS főként LAS-fájlok be- és kiolvasására alkalmas, de modern LiDAR-feldolgozásra már nem igazán megfelelő. Ennek ellenére van példa a használatára.

Nyelv/környezet: A libLAS C++-ban készült, parancssoros eszközökkel és C/C++ API-val használható, de léteznek hozzá egyszerű Python-kötések is.

Platform: A libLAS Windows, Linux és macOS alatt is használható, mivel többplatformos C++ könyvtárként készült.

Elérhetőség: GitHub [10], liblas.org [9]

Verzió: 1.8.1 (2016. augusztus 23.) Elég régi a legutolsó kiadás, a fejlesztők az új felhasználóknak inkább a PDAL-t ajánlják. A GitHub-on viszont van jele a karbantartásnak. Egyes Linux-csomagokban nem hivatalos, fejlesztői 1.8.2 is elérhető.

Licenc: A libLAS nyílt forráskódú, BSD licenc alatt érhető el.

Fejlesztők: A libLAS-t elsősorban Howard Butler és a GDAL/OSGeo-közösség több közreműködője fejlesztette, de a projekt ma már nagyrészt inaktív.

Tudományos alkalmazás: A libLAS ma már ritkán használt tudományos kutatásokban.

Fő jellemzők:

- Elsősorban a LAS- és LAZ-fájlok olvasására és írására készült, így nagy pontfelhő-adatok kezelésére is alkalmas.
- Egyszerűen integrálható más rendszerekbe C++ API-n keresztül.
- LiDAR-szempontról különlegessége, hogy nagyon gyors és kis overhead-del képes nagy méretű LAS/LAZ fájlok kezelésére, és a pontfelhőkhöz tartozó metaadatokat (például intenzitás, visszaverődés, időbélyeg vagy osztályozás) könnyen lekérdezhetjük és módosíthatjuk.
- Ugyanakkor a libLAS nem tartalmaz feldolgozó algoritmusokat, például szűrést, regisztrációt vagy szegmentálást, ezért önmagában nem alkalmas komplex LiDAR-feldolgozásra.

Összegzés: Ma a libLAS-t elsősorban fájlkonverzióra és LAS/LAZ adatok alapvető kezelésére használják, míg a komplex LiDAR-feldolgozásban nincs szerepe.

8. CloudCompare

Leírás: A CloudCompare egy nyílt forráskódú 3D pontfelhő-kezelő és elemző szoftver, amely nagy pontfelhők vizualizálására, szűrésére, szegmentálására, regisztrációjára és különbségvizsgálatára alkalmas, és kifejezetten hasznos LiDAR-adatok előfeldolgozásában és ellenőrzésében.

Nyelv/környezet: C++ nyelven készült, főként Qt keretrendszerrel a grafikus felülethez.

Platform: Windows, Linux valamint macOS rendszereken használható, de nem hivatalosan BSD alatt is futtatható.

Elérhetőség: cloudcompare.org

Verzió: 2.13.2 (2024. július 8.)

Licenc: A CloudCompare licenc alatt érhető el: GNU General Public License (GPL) v2, ami nyílt forráskódot biztosít, de a felhasználást és terjesztést a GPL feltételeihez köti.

Fejlesztők: A CloudCompare-t elsősorban Daniel Girardeau-Montaut fejlesztette és tartja karban, a projekthez emellett több külső fejlesztő is csatlakozott a közösségből.

Tudományos alkalmazás: A CloudCompare-t széles körben használják tudományos alkalmazásokban.

Fő jellemzők:

- Széleskörű pontfelhő-manipulációs eszközöket kínál, például szűrést, méréskészítést, szegmentálást és exportálást különböző formátumokba.
- Képes 3D-modellek és -felületek összehasonlítására, valamint különbségvizsgálatokra a Cloud-to-Cloud és Cloud-to-Mesh távolságok mérésével.
- Tartalmaz ICP-alapú regisztrációs algoritmusokat, amelyek LiDAR-sorozatok összeillesztésére és pontos igazítására használhatók.
- Különlegessége, hogy LiDAR-specifikus vizualizációs és elemzési funkciókat kínál a pontfelhők gyors áttekintésére, ami más általános 3D-szoftverekben kevésbé fejlett.

Összegzés: A CloudCompare-t mind tudományos kutatásokban, mind ipari alkalmazásokban széles körben használják, különösen LiDAR-alapú terepmodellezés, épített környezet vizsgálata és pontfelhő-elemzések során.

9. OrfeoToolBox

Leírás: Az Orfeo Toolbox egy nyílt forráskódú, nagy teljesítményű távérzékelési könyvtár, amely főként műhold- és légi felvételek feldolgozására készült, de LiDAR-adatokból származó felszínmodellek előállításában és térbeli elemzésekben is jól használható.

Nyelv/környezet: Az Orfeo Toolbox C++ nyelven készült az ITK/OSSIM ökoszisztémára építve, főleg parancssori eszközökkel, Python API-val, Monteverdi GUI-val, QGIS-ben.

Platform: Windows, Linux, valamint macOS rendszereken használható.

Elérhetőség: GitHub [14], orfeo-toolbox.org [13]

Verzió: 9.1.1 (2025. március 25.)

Licenc: Az Orfeo Toolbox Apache License 2.0 alatt érhető el, amely megengedő, szabadon felhasználható és kereskedelmi célokra is alkalmazható nyílt forráskódú licenc.

Fejlesztők: Elsősorban a Francia Űrügynökség (CNES) fejleszti, aktív nemzetközi közösségi hozzájárulókkal és kutatóintézeti partnerekkel együtt.

Tudományos alkalmazás: Az Orfeo Toolbox széles körben használt a tudományban.

Fő jellemzők:

- Erősen párhuzamosított algoritmusokat kínál, így nagyon nagy raszteradatok hatékony feldolgozására alkalmas.

- Tartalmaz fejlett képfeldolgozási funkciókat, például szegmentálást, osztályozást, spektrális analízist és változásdetektálást.
- Automatizálható feldolgozási láncokat támogat, amelyek nagy léptékű adatfeldolgozási projekteknél különösen hasznosak.
- Az OTB képes LiDAR-magassági modellek (DSM/DTM) előállítására és finomhangolására műholdképekkel kombinálva, ami ritka integrált megközelítés a többi LiDAR-eszközhöz képest.
- A LiDAR-adatokból származó felszíni modellekhez fejlett raszteres feldolgozó műveleteket kínál, amelyek nagy pontosságú topográfiai elemzést tesznek lehetővé.
- Különösen erős abban, hogy LiDAR-alapú magassági információt optikai vagy radar műholdképekkel fuzionáljon, ami egyedi képesség a pontfelhő-központú szoftverekhez képest.
- Bár nem pontfelhő-feldolgozó eszköz, a LiDAR-ból származó rasterizált modellek analízisében sokkal gazdagabb spektrális és távérzékelési módszert kínál, mint a kifejezetten LiDAR-orientált programok.

Összegzés: Az Orfeo Toolbox könnyen automatizálható, nagy adatmennyiségekre optimalizált eszközkészlet.

10. PDAL

Leírás: A PDAL egy C++ könyvtár pontfelhő-adatok átalakítására és kezelésére a többi csomagnál már vázolt funkciókkal. Nagyon hasonlít a GDAL könyvtárra, amely raszteres és vektoros adatokkal dolgozik.

Nyelv/környezet: C++

Platform: Linux, Windows, macOS operációs rendszerek alatt működik. Nem hivatalosan BSD alatt is működik.

Elérhetőség: GitHub [16], pdal.org [15]

Verzió: 2.9.2. (2025. szeptember 1.)

Licenc: Copyright (c) 2025, Hobu, Inc. (howard@hobu.com), de a fájlok a BSD nyílt forráskódú licenc feltételei szerint érhetőek el, ezért saját definíciója szerint is kvázi open source projekt.

Fejlesztők: A csomagot a Hobu, Inc. fejleszti a US Army Corps of Engineers Remote Sensing / GIS Center of Expertise, az NSF és a Houston Egyetem támogatásával.

Tudományos alkalmazás: Jelentős, bár jellemzőbb a gazdasági és védelmi felhasználása.

Fő jellemzők:

- A PDAL lehetővé teszi, hogy a pontfelhőn végzett műveleteket lépésekből álló folyamatokká fűzzük össze. Ezek a folyamatok deklaratív JSON-szintaxissal írhatók le, vagy az elérhető API segítségével hozhatók létre.

- A PDAL a pontfelhő feldolgozási műveleteit lépésekből álló folyamatként kezeli. Lehetővé teszi, hogy ezeket a pipeline-okat köztes lépésekre bontva JSON formátumban definiáljuk, és biztosít egy `pipeline` nevű parancsot is, amellyel ezeket végrehajthatjuk.
- a PDAL-t általában API-n keresztül érik el, pl.:
 - C++ API: mivel a PDAL maga C++ könyvtár, a legteljesebb funkcionalitás itt érhető el.
 - Python API (`pdal` Python-csomag): a Pythonból könnyen elérhetők a PDAL-funkciók, például pipeline-ok létrehozása és végrehajtása.
 - Parancssoros eszköz: a `pdal pipeline`, `pdal translate` és más parancsok segítségével JSON-fájlokkal vagy CLI-argumentumokkal is használható.
 - R-ben közvetlenül nem támogatott. R-ből rendszerhívással lehet futtatni a PDAL parancssori eszközeit, illetve a Python-R integrációt használni (pl. `reticulate` csomaggal), azonban az R-ben használt egyéb alternatívák miatt használata R-környezetben kevésbé jellemző.
- A PDAL legfőbb „versenytársa” a `LASTools`, néhány fontos különbség a két csomag között:
 - A PDAL minden komponense lényegében nyílt forráskódú szoftverként érhető el, de lehetővé teszi, hogy az alkalmazásfejlesztők *proprietary* (zárt forrású) kiterjesztéseket készítsenek, amelyek feldolgozási folyamatok lépéseiként működhetnek. Ilyenek lehetnek például egyedi formátum-olvasók, speciális feldolgozó algoritmusok vagy akár teljes feldolgozási folyamatok.
 - A PDAL bármilyen formátumú pontfelhőadaton képes dolgozni, nem csak ASPRS LAS fájlokon. A `LASTools` ugyan képes LAS-en kívüli formátumok olvasására és írására, de minden adatot a LAS belső kezeléséhez igazít, ami korlátozza a használható dimenziókat a LAS formátum által meghatározottakra.
 - A PDAL működését deklaratív JSON szintaxis irányítja a felhasználó részéről. A `LASTools` ezzel szemben úgy működik, hogy sok apró, speciális parancssori segédprogramot kell összefűzni bonyolult argumentumokkal.

Összegzés: Széles körben, főleg API-n keresztül használt csomag.

11. Összefoglalás

Az összehasonlítás alapján megállapítható, hogy a LiDAR-feldolgozó csomagok jelentős különbségeket mutatnak funkcionalitás, teljesítmény és felhasználási kör tekintetében. A `lidR` és a `lasR` elsősorban erdészeti és kutatási célokra optimalizált, míg a `lasR` nagyobb adathalmazok esetén kiemelkedő sebességet biztosít, de még fejlesztési fázisban van. A `lidRalignement` kiegészítő jellegű, speciális illesztési feladatokra alkalmas. A `LASTools` és a PDAL ipari és gazdasági alkalmazásokban is elterjedt, előbbi zárt licencű és fizetős, míg utóbbi nyílt forráskódú, API-orientált megközelítést kínál. A `WhiteboxTools` és az `OrfeoToolBox` szélesebb körű térinformatikai és távérzékelési feladatokra használható, integrációs képességeik miatt komplex projektekben előnyösek. A `PCL` és a `CloudCompare` inkább ipari és 3D-s feldolgozási környezetekben erősek, míg a `libLAS` ma már csak alapvető fájlkezelési feladatokra alkalmas. Összességében a választás során figyelembe kell venni az adathalmaz méretét, a feldolgozási célokat és a

licencfeltételeket: kutatási célokra a `lidR` és az `OrfeoToolBox`, nagy teljesítményű feldolgozásra a `lasR` és a `PCL`, míg ipari integrációra a `PDAL` és a `LAStools` ajánlható.

Az elemzés a későbbi benchmarking feladatot is felrajzolta. A későbbi kutatási szakaszban a `lidR` és a `lasR` összehasonlítása történik meg.

A `lidR` és a `lasR` benchmarkingja azért adja a legnagyobb tudományos értéket, mert a két csomag ugyanazt a feladatkört célozza, de teljesen eltérő technológiai megközelítést alkalmaz. A `lidR` stabil, széles körben használt, R-alapú környezetben működik, C++ alapokon, és jól illeszkedik a tudományos elemzésekhez, különösen erdészeti alkalmazásokban. Ezzel szemben a `lasR` egy új, nagy teljesítményű könyvtár, amely szintén C++ motorra épül, és kifejezetten nagy adathalmazok gyors feldolgozására optimalizált. Felmerülhet még a Python-környezetben való elemzés is, de ez jó eséllyel nem ad új információt a két C++ motor hatékonyságáról.

Az összehasonlítás lehetőséget ad arra, hogy feltárjuk a két megközelítés közötti különbségeket sebesség, memóriahasználat és algoritmikus hatékonyság tekintetében, ami kulcsfontosságú a jövőbeli feldolgozási stratégiák meghatározásához, különösen akkor, ha a LiDAR-adatok mennyisége tovább növekszik. A többi csomag más fókuszú: a `LAStools` és a `PDAL` inkább ipari és parancssoros megoldások, a `WhiteboxTools` és az `OrfeoToolBox` GIS- és távérzékelési platformok, a `PCL` és a `CloudCompare` pedig 3D-s és robotikai orientációjú eszközök, míg a `libLAS` elavult és csak fájlkezelésre alkalmas. Ezért a `lidR` és `lasR` összevetése nemcsak a jelenlegi standard és a potenciális jövőbeli alternatíva közötti különbségeket tárja fel, hanem irányt mutat a nagy adathalmazok feldolgozására optimalizált módszerek kiválasztásában is.

Köszönetnyilvánítás

Jelen publikáció a TKP2021-NVA-13 azonosítószámú projekt keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NVA pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Irodalom

1. Lindsay, J.: `jblindsay/wbt_nim`, https://github.com/jblindsay/wbt_nim, (2022).
2. Lindsay, J.: `jblindsay/whitebox-tools`, <https://github.com/jblindsay/whitebox-tools>, (2025).
3. Roussel, J.-R.: Benchmarks of `lasR` vs. `lidR`, <https://r-lidar.github.io/lasR/articles/benchmarks.html>, last accessed 2025/11/23.
4. Roussel, J.-R. et al.: `lidR`: Airborne LiDAR Data Manipulation and Visualization for Forestry Applications, <https://cran.r-project.org/web/packages/lidR/index.html>, (2025).
5. Team, Q.W.: `WhiteboxTools` for QGIS - Advanced geospatial data analysis platform., https://plugins.qgis.org/plugins/wbt_for_qgis/, last accessed 2025/11/24.
6. GitHub - `r-lidar/lidRalign`: ALS MLS and TLS forest plot alignment, <https://github.com/r-lidar/lidRalign>, last accessed 2025/11/23.
7. `LAStools`: converting, filtering, viewing, processing, and compressing LIDAR data in LAS and LAZ format, <https://lastools.github.io/>, last accessed 2025/11/23.
8. `LAStools/LAStools`, <https://github.com/LAStools/LAStools>, (2025).
9. `libLAS` - LAS 1.0/1.1/1.2 ASPRS LiDAR data translation toolset — `liblas.org`, <https://liblas.org/>, last accessed 2025/11/24.
10. `libLAS/libLAS`, <https://github.com/libLAS/libLAS>, (2025).
11. `opengeos/whiteboxR`, <https://github.com/opengeos/whiteboxR>, (2025).
12. `opengeos/WhiteboxTools-ArcGIS`, <https://github.com/opengeos/WhiteboxTools-ArcGIS>, (2025).

13. Orfeo ToolBox – Orfeo ToolBox is not a black box, <https://www.orfeo-toolbox.org/>, last accessed 2025/11/25.
14. orfeotoolbox/OTB, <https://github.com/orfeotoolbox/OTB>, (2025).
15. PDAL - Point Data Abstraction Library — Point Data Abstraction Library (PDAL), <https://pdal.org/en/2.9.2/>, last accessed 2025/11/23.
16. PDAL/PDAL, <https://github.com/PDAL/PDAL>, (2025).
17. Point Cloud Library, <https://pointcloudlibrary.github.io/>, last accessed 2025/11/24.
18. PointCloudLibrary/pcl, <https://github.com/PointCloudLibrary/pcl>, (2025).
19. r-lidar | consulting & development, <https://www.r-lidar.com>, last accessed 2025/11/22.
20. r-lidar/lasR, <https://github.com/r-lidar/lasR>, (2025).
21. r-lidar/lidR, <https://github.com/r-lidar/lidR>, (2025).
22. Whitebox Geospatial, <https://www.whiteboxgeo.com/>, last accessed 2025/11/24.